

Estudo de caso sobre a International Wineries for Climate Action (IWCA) e um panorama das empresas portuguesas associadas

Eduardo Felipe de Amorim^{1*}

¹University of Trás-os-Montes e Alto Douro, School of Agrarian and Veterinary Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real, Portugal.

* Corresponding author: edufamorim@hotmail.com

Resumo

O estudo abordou as diretrizes e orientações estratégicas estabelecidas pela IWCA para alinhar as atividades e processos das empresas associadas na mensuração e redução das emissões de GEE e na adoção de práticas sustentáveis. Consoante aos dados emitidos no IWCA Relatório Anual de 2023 foi apresentado um panorama sobre as ações e esforços das empresas portuguesas, assim como, a aplicação da metodologia TxMAED que determina a taxa média anual de emissões necessária para alcançar a descarbonização total até 2050. A IWCA, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2019 e composta por 45 empresas vinícolas de 11 países, estabelece critérios rigorosos que incluem a realização de inventários anuais de emissões auditados por terceiros, abrangendo os escopos 1, 2 e 3. Além disso, desenvolveu ferramentas de contabilização e processos de certificação para garantir a conformidade com padrões elevados. As empresas associadas alcançaram resultados consistentes em suas iniciativas para a redução de emissões de carbono, assim com a adoção de práticas sustentáveis, como a conversão energética, redução do peso das garrafas e operação de logística reversa. De acordo com os dados expostos, pelo indicador de Intensidade de Emissões, das treze empresas analisadas apenas a Silver Oak and Twomey Cellars apresentou aumento nas emissões total do ano quando comparado ao último inventário. Além da Silver Oak, mais quatro empresas não estão em conformidade com a meta de acordo com a TxMAED, dentre elas as portuguesas Sogrape e Symington Family Estates. Ademais, nove empresas foram analisadas pelo indicador de Emissões Absolutas de GEE, sendo que três delas apresentaram emissões total por ano superior ao inventário anterior. Deste grupo, conforme a determinação da TxMAED, apenas quatro empresas estão em conformidade com a meta. A utilização da metodologia TxMAED mostrou-se eficaz na determinação da média anual de emissões necessárias para se cumprir a meta, se mostrando um potencial balizador para auxiliar as empresas no acompanhamento das suas emissões.

Contudo, apesar dos avanços consideráveis, o estudo salientou que a predominância das emissões na cadeia de valor do vinho está concentrada no Escopo 3, que inclui atividades como o transporte de mercadorias e a produção de materiais adquiridos. Isso sugere haver um considerável potencial para reduções adicionais de emissões por meio de melhorias na eficiência do transporte e na seleção de materiais. Todavia, para alcançar a descarbonização completa do setor até 2050, serão requeridos esforços contínuos e inovações adicionais em todas as áreas da cadeia de valor do vinho.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), Setor vitivinícola, International Wineries for Climate Action (IWCA).

Abstract

The study covered the guidelines and strategic orientations established by the IWCA to align the activities and processes of member companies in measuring and reducing GHG emissions and adopting sustainable practices. In line with the data issued in the IWCA Annual Report 2023, an overview was presented of the actions and efforts of Portuguese companies, as well as the application of the TxMAED methodology, which determines the average annual rate of emissions needed to achieve total decarbonization by 2050. The IWCA, a non-profit organization founded in 2019 and made up of 45 wine companies from 11 countries, sets strict criteria that include carrying out annual emissions inventories audited by third parties, covering scopes 1, 2 and 3. It has also developed accounting tools and certification processes to ensure compliance with high standards. Member companies have achieved consistent results in their initiatives to reduce carbon emissions, as well as adopting sustainable practices such as energy conversion, bottle weight reduction and reverse logistics. According to the Emissions Intensity indicator, of the thirteen companies analyzed, only Silver Oak and Twomey Cellars showed an increase in total emissions for the year when compared to the last inventory. In addition to Silver Oak, four other companies are not in compliance with the TxMAED target, including the Portuguese companies Sogrape and Symington Family Estates. In addition, nine companies were analyzed using the Absolute GHG Emissions indicator, three of which had higher total emissions per year than the previous inventory. Of this group, according to the TxMAED determination, only four companies are in compliance with the target. The use of the TxMAED methodology proved to be effective in determining the average annual emissions needed to meet the target, proving to be a potential benchmark to help companies monitor their emissions. However, despite considerable progress, the study pointed out that the predominance of emissions in the wine value chain is concentrated in Scope 3, which includes activities such as the transportation of goods and the production of purchased materials. This suggests that there is considerable potential for further emissions reductions through improvements in transportation efficiency and material selection. However, to achieve complete decarbonization of the sector by 2050, continued efforts and additional innovations will be required in all areas of the wine value chain.

Keywords: Sustainability, Greenhouse Gas Emissions (GHG), Wine sector, International Wineries for Climate Action (IWCA).

Introdução

A indústria vitivinícola enfrenta uma série de desafios complexos, especialmente em meio às mudanças climáticas globais. O aumento das temperaturas, as variações nos padrões de precipitação e a ocorrência de eventos climáticos extremos estão impactando diretamente a produção de uvas, influenciando tanto a qualidade quanto a quantidade de vinho produzido (Fraga et al., 2017; Hewer & Gough, 2021; Van Leeuwen et al., 2017). Nesse contexto, a sustentabilidade e a redução das emissões de GEE emergem como prioridades críticas para o setor vitivinícola (Pinto da Silva & Esteves da Silva, 2022). Desde a produção até o consumo de vinho, há um crescente foco na mitigação do impacto ambiental, incluindo as emissões de GEE (Baiano, 2021; Maciej Serda et al., 2023). Além dos desafios relacionados às emissões de GEE, as mudanças climáticas têm impactos significativos em toda a indústria do vinho. Flores (2018) aborda a adaptação a essas mudanças e a implementação de práticas sustentáveis são essenciais para garantir a resiliência do setor.

Ainda no contexto, a ferramenta *Balanced Scorecard* (BSC) tem sido utilizada para vincular a gestão da sustentabilidade à estratégia empresarial, realçando sua função como uma ferramenta multidimensional de mensuração de desempenho e controle de gestão (Figge et al., 2002). A metodologia vem sendo empregue para mensurar o nível de responsabilidade ambiental de empreendimentos no contexto da conversão energética, demonstrando multifuncionalidade na qualificação do desempenho ambiental (Hou et al., 2021). Isto é ainda apoiado por uma revisão sistemática da literatura, que destaca o crescente interesse de investigação no *Sustainability Balanced Scorecard* (SBSC) como uma ferramenta importante para a avaliação da sustentabilidade empresarial (Mio et al., 2022).

Com o intuito de combater as alterações climáticas, a União Europeia intensificou sua ambição na redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 55% até 2030, e a descarbonização total até 2050 (*Regulation - 2021/1119 - EN - EUR-Lex*, n.d.). Por sua vez, as Nações Unidas apoiam a campanha global *Race to Zero Campaign*, que tenciona reunir liderança e apoio de empresas, cidades, regiões e investidores para uma recuperação saudável, resiliente e com zero emissões de carbono que previna ameaças futuras, crie empregos dignos e desbloqueie um crescimento inclusivo e sustentável (*Race To Zero Campaign | UNFCCC*, n.d.). A colaboração internacional e a adoção de iniciativas participativas podem desempenhar um papel fundamental na promoção de

práticas sustentáveis e no fortalecimento da confiança na indústria do vinho (Montalvo-Falcón et al., 2023).

Direcionado as ações do setor vitivinícola, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) através da Resolução OIV-VITI 640-2020 “*OIV Guide for the Implementation of Principles of Sustainable Vitiviniculture*”, propõe diretrizes para o processo de implementação de ações numa abordagem de sustentabilidade para o setor. Uma das áreas de atuação inseridas na Resolução, refere-se à adaptação e mitigação das alterações climáticas, e tem como objetivo reduzir as emissões de GEE através de uma série de recomendações (*OIV Guide for the Implementation of Principles of Sustainable Vitiviniculture* | OIV, n.d.).

No entanto, se faz necessário o acompanhamento dos esforços realizados pelo setor, ou seja, é preciso mensurar e gerenciar as emissões de GEE. Uma das ferramentas mais utilizadas é o *Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)*, que determina quadros padronizados circundantes para medir e gerir as emissões de GEE originários de ações dos setores públicos e privados, cadeias de valor e operações de mitigação (*Standards | GHG Protocol*, n.d.). O conjunto de normas da série ISO 14064, desenvolvido pela organização *International Organization for Standardization (ISO)*, também é aplicável em programas de GEE. As normas determinam os princípios e os quesitos a nível da organização para a quantificação e comunicação das emissões de GEE. Estudos apontam que ambas as ferramentas são as principais para mensurar a pegada de carbono (Yañez et al., 2019).

Ademais, de acordo com os autores Moscovici & Reed (2018), a certificação de práticas sustentáveis, desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade na indústria do vinho. Ela não só proporciona vantagens competitivas, mas também atende à demanda crescente dos consumidores por produtos ambientalmente responsáveis.

Para avançar nessa área, Merli et al. (2018) julgam ser fundamental desenvolver protocolos de avaliação internacionalmente reconhecidos e indicadores abrangentes para avaliar o desempenho em sustentabilidade dos produtores de vinho.

Esses estudos destacam a complexidade dos desafios enfrentados pelo setor vitivinícola e a importância de abordagens holísticas e colaborativas para garantir sua sustentabilidade a longo prazo.

Dito isto, esse trabalho tem como objetivo explorar as diretrizes que fundamentam a IWCA, ou seja, analisar e compreender as orientações estratégicas estabelecidas pela organização para alinhar as atividades e processos das empresas na mensuração e redução

das emissões de GEE. Apresentar, consoante o seu Relatório Anual de 2023, as medidas significativas tomadas por empresas portuguesas pertencentes à organização. Assim como, analisar as emissões de GEE das empresas através dos indicadores, Intensidade de Emissões (Kg de CO₂e por Litro Produzido) e Emissões Absolutas de GEE (MTE CO₂). Além de avaliar de forma individualizada os resultados reportados, por meio da Taxa Média Anual de Emissões Determinada (TxMAED) com intuito de averiguar se as emissões estão em conformidade para o cumprimento da meta. Neste caso, a meta é de zero por cento (0%) de emissão de GEE, uma vez que a IWCA possui objetivos alinhados aos da União Europeia com a redução total de emissões até 2050.

Metodologia

A metodologia utilizada para realização do estudo é do tipo estudo de caso descritivo, que é uma abordagem quali-quantitativa. O estudo de caso é uma metodologia que permite uma investigação aprofundada de fenômenos complexos em seu contexto real (Cittadin & Rosa, 2022). De acordo com Brambatti (2019), a abordagem quali-quantitativa pode viabilizar a obtenção de dados numéricos e estatísticos elementares para analisar questões relacionadas à sustentabilidade, como consumo de recursos, impacto ambiental e eficiência operacional. As autoras Cittadin & Rosa (2022), salientam que, ao aplicar o estudo de caso com abordagem quali-quantitativa, é possível analisar a implementação de práticas de sustentabilidade em vinícolas, examinando dados quantitativos sobre consumo de água, energia, uso de pesticidas, emissões de carbono, entre outros. A combinação dos métodos pode oferecer uma visão abrangente e aprofundada das iniciativas de sustentabilidade no setor vitivinícola, permitindo a identificação de melhores práticas e desafios a serem superados.

Taxa Média Anual de Emissões Determinada (TxMAED)

A Taxa de Média Anual de Emissões Determinada (TxMAED) é uma metodologia desenvolvida neste estudo para ajudar as empresas a calcular a taxa média anual de emissões necessária para alcançar a meta de descarbonização total até 2050. Essa metodologia é baseada em uma lógica simples: primeiro, apura-se a diferença das emissões totais entre os inventários relatados, e divide-se o valor obtido pelo número de anos entre os inventários, chegando assim ao valor médio de emissões por ano. Em seguida determina-se a TxMAED, que é o resultado da divisão do valor total de emissões do inventário mais recente pela diferença entre o ano do inventário mais recente e o ano

para conclusão da meta (2050). O valor da TxMAED deve ser convertido para negativo, pois representa a quantidade de emissões que deve ser reduzida. Após identificar os valores de média de emissões por ano e o TxMAED, é possível avaliar se as emissões da empresa estão em conformidade com a meta. Os dados da Imagem 1, servirá como exemplo para fornecer um detalhamento do processo.

Imagem 1. Exemplo para o detalhamento do processo do método TxMAED.

Empresa	Ano	CCS ¹	Intensidade de Emissões (Kg de CO2e por Litro Produzido)				Apurado do período	Média de emissões / ano	TxMAED	Conformidade com a meta
			Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3	Total / ano				
Alma Carraovejas	2019	-	0,21	0,63	1,01	1,86	-0,18	-0,06	-0,06	✓
	2022	-	0,31	0,27	1,09	1,68				

Total por ano – soma das emissões dos três tipos de Escopos.

$$\text{Total por ano} = \text{Escopo 1} + \text{Escopo 2} + \text{Escopo 3}$$

Apurado do período – subtração entre os resultados do Total por ano de cada inventário.

$$\text{Apurado do período} = \text{Total por ano 2019} - \text{Total por ano 2022}$$

Média de emissões por ano - divisão entre o Apurado do período pela quantidade de anos entre as datas dos inventários.

$$\text{Média de emissões por ano} = \text{Apurado do período} / (2022 - 2019)$$

TxMAED – Total por ano do inventário mais recente dividido pela diferença de anos para 2050.

$$\text{TxMAED} = - (\text{Total por ano 2022} / (2050 - 2022))$$

Caracterização da IWCA

A *International Wineries for Climate Action (IWCA)* é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2019 pela Família Torres de Penedes, Espanha, e Jackson Family Wines da Califórnia, EUA. O propósito desta iniciativa é motivar a comunidade vitivinícola global a lidar de forma proativa com os desafios impostos pela crise climática. Conforme publicado seu Relatório Anual de 2023, a organização inclui 45 empresas vinícolas de 11 países em 5 continentes, representando 139 vinícolas, 28.600 hectares de vinhedos e uma produção anual de vinho de 525 milhões de litros, o que representa 2% da produção global total de vinho.

A adesão à IWCA requer que as empresas conduzam inventários anuais (ou bienais, no caso de vinícolas de menor porte) de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) auditados por terceiros, abrangendo os escopos 1, 2 e 3, descritos no Quadro 1, seguindo o protocolo padronizado da IWCA alinhado com o *GHG Protocol* e ISO-14064.

Quadro 1. Categorização dos Escopos. Adaptado de IWCA Relatório Anual 2023.

Escopo	Descrição
Escopo 1	Refere-se às emissões diretas de GEE provenientes de fontes que estão sob o controle ou propriedade da organização. Isso pode incluir emissões de combustão de fontes estacionárias, emissões de frotas de veículos da empresa e processos industriais.
Escopo 2	Refere-se às emissões indiretas de GEE associadas à eletricidade, calor ou vapor adquiridos e consumidos pela organização. Isso inclui as emissões associadas à geração de eletricidade, calor ou vapor adquiridos pela organização.
Escopo 3	Refere-se a todas as outras emissões indiretas de GEE que ocorrem na cadeia de valor da organização. Isso pode incluir emissões provenientes de atividades como transporte de bens e serviços, produção de materiais adquiridos, viagens de negócios, fornecimento de resíduos, entre outros.

A instituição definiu distintos níveis de filiação, os quais estão fundamentados na conclusão e na verificação dos inventários de emissões, bem como na adoção de práticas sustentáveis. Esses níveis incluem Membros Candidatos, Membros Silver e Membros Gold, cada um com requisitos específicos associados à redução de emissões e à utilização de energia renovável.

A IWCA consolidou-se como uma autoridade proeminente em iniciativas climáticas na indústria vinícola, estabelecendo um padrão de excelência para a contabilização de

emissões. A organização desenvolveu ferramentas de contabilização de emissões de GEE e processos de certificação para garantir padrões rigorosos e baseados na ciência. A lista de auditores reconhecidos foi ampliada para abranger as empresas que receberam acreditação do *Carbon Disclosure Project* (CDP), adicionalmente, as empresas acreditadas conforme a Norma ISO-14064 foram incluídas para facilitar o processo de verificação de inventário para vinícolas.

A entidade tem participado ativamente na conscientização por meio de mídias sociais e eventos, enfatizando a promoção de ações climáticas e encorajando um número maior de vinícolas a se unirem ao combate às mudanças climáticas. As iniciativas da IWCA ganharam reconhecimento em diversas mídias e plataformas, aumentando ainda mais seu impacto e influência no setor vitivinícola.

Em conclusão, a IWCA emergiu como um interveniente fundamental na promoção de ações coletivas para descarbonizar o setor vitivinícola global. Os seus padrões rigorosos, adesão ativa e compromisso com a transparência e a sustentabilidade posicionaram-na como uma organização confiável e influente na indústria do vinho. As iniciativas e conquistas descritas no Relatório Anual de 2023 da IWCA demonstram as contribuições significativas da organização para enfrentar a crise climática e promover práticas sustentáveis na indústria do vinho (*International Wineries for Climate Action (IWCA)*, n.d.).

IWCA Relatório Anual 2023

De acordo com o Relatório Anual de 2023 da IWCA (*International Wineries for Climate Action, 2023*), as empresas vitivinícolas associadas alcançaram resultados expressivos em suas iniciativas de redução de emissões de carbono e ações de sustentabilidade. Algumas das principais ações envolvem a intensificação com o compromisso de reduzir as emissões até 2030 e de anulá-las até 2050, através de práticas sustentáveis como o uso de energia renovável, a captura e sequestro de carbono (*Carbon Capture and Storage – CCS*) e a adoção de práticas de viticultura regenerativa.

Para além de enfrentar os desafios das mudanças climáticas e reduzir seu impacto ambiental, as empresas vitivinícolas se responsabilizaram em fazer a mensuração regular e transparente de suas emissões de GEE, fornecendo dados concretos sobre o progresso dessa redução.

Destaca-se ainda, o estudo realizado no qual analisa os números das emissões a nível dos

três Escopos das empresas associadas para compreender as fontes de emissão em toda a cadeia de valor do vinho. As médias apresentadas foram calculadas a partir dos dados dos inventários de GEE com base em 34 vinícolas, devidamente auditadas.

O estudo aponta que, das emissões totais na cadeia de valor do vinho, 15% são referentes ao Escopo 1, 6% ao Escopo 2, e 79% ao escopo 3. No entanto, apresentam cinco pontos críticos, que combinadas representam 64% das emissões em toda cadeia de valor. Dentre os cinco pontos estão a eletricidade comprada ou consumida à rede elétrica local (5,6%), a utilização de combustível para atividades da empresa (7,3%), o transporte de mercadorias para distribuidores e consumidores (14,5%), as uvas compradas a parceiros produtores externos (16,7%), e por fim, as garrafas de vinho e materiais de embalagens (20%), tais como, caixas, vedantes, cápsulas, rótulos, autocolantes, entre outros.

Panorama das Empresas Portuguesas

A Symington Family Estates, atualmente membro Silver, é associado ao IWCA desde 2019. De acordo com o relatório, apresentou uma redução de 4% na intensidade de emissões desde 2018. Dentre as ações, a instalação de 600 quilowatt-pico (kWp) de painéis solares em sete locais, o que fornecerá até 25% do total da necessidade elétrica da empresa. A transição energética também é demonstrada na utilização de carros elétricos ou híbridos. A redução do peso das garrafas distingue-se por representar 1,5% de redução das emissões totais da empresa.

A segunda empresa portuguesa pertencente ao IWCA é a Sogrape, desde 2022, e também é um membro Silver, e reduziu 2% na intensidade de emissões desde 2021. O relatório destaca primeiramente a operação de logística reversa, que elimina a necessidade de inúmeros caminhões circularem vazios, reduzindo os percursos, o número de veículos nas ruas, e o uso de combustível fóssil. Atualmente, 43% das garrafas são mais leves, menos de 420g por garrafa de 75cl. Ainda sobre o quesito embalagem, todas as caixas são feitas de cartão reciclado por produtores certificados. A Eficiência hídrica e a Biodiversidade foram igualmente referenciadas, apontando que 67% das vinhas da empresa em Portugal é cultivadas com água da chuva, e a criação de uma banda de compensação ecológica na Quinta do Seixo, no Douro, com 1km de extensão.

Fechando a participação das empresas portuguesas, a Herdade dos Grous, é membro Silver e associada desde 2022. Das medidas apresentadas, salienta-se a leveza das garrafas, que gerou uma redução nas emissões de 130 toneladas equivalentes de CO₂. Já no que tange as embalagens, 85% das suas rolhas utilizadas, além das caixas de papel

cartão e de madeira são produzidas com materiais de florestas certificadas com gestão ambiental. Por fim, é destacado que mais de 36% das necessidades energéticas da vinícola são provenientes de fontes renováveis. No caso da Grous, o relatório apresenta apenas os dados referentes ao inquérito de 2022, onde são expostos os dados de Intensidade de Emissões (Kg de CO₂ equivalente por Litro Produzido) individualizado por tipo de Escopo (Escopo1-1,44; Escopo2-0,15; Escopo3-3,72) e o total de Intensidade de Emissões (Kg de CO₂ equivalente por Litro Produzido) registada no período (5,32).

Balanço das emissões das Empresas

A IWCA, permite que as empresas apresentem os dados das emissões através de dois indicadores, o primeiro, o mais utilizado, por Intensidade de Emissões (Kg de CO₂e por Litro Produzido), já o segundo, em Emissões Absolutas de GEE (MTE CO₂). Contudo, algumas empresas utilizam os dois. No entanto, para ambos os casos se faz necessário quantificar as emissões por tipo de Escopo.

A Tabela 1, apresenta os resultados das emissões mensuradas por meio do indicador de Intensidade de Emissões (Kg de CO₂e por Litro Produzido). De forma positiva a empresa Constellation Brands Fine Wines (U.S.) destaca-se por apresentar a maior redução da Intensidade de Emissões no apurado do período (-2,53). Dentre os Escopos, o do tipo 3, apresentou um decréscimo de 65,63%. De acordo com os resultados apresentados, a média de emissões por ano (-1,27) é inferior a TxMAED (-0,06), indicando que a empresa está em conformidade com a meta. Opostamente, a Silver Oak and Twomey Cellars, apresentou um aumento da Intensidade de Emissões no apurado do período (1,49), sendo as emissões de Escopo 3 a mais representativa. Ainda assim, nota-se uma redução de 50% nas emissões de Escopo 2. Com isso, para a empresa se adequar a meta, será preciso manter a TxMAED em -0,13.

Dentre as empresas portuguesas, Sogrape e Symington, ambas relataram uma atenuação da Intensidade de Emissões no apurado do período, -0,03 e -0,07 respetivamente. As empresas também apresentaram redução nas emissões de Escopo 3, a Sogrape 1,64%, e a Symington 3,93%. No entanto, mesmo apresentando bons resultados, para estarem em conformidade com a meta é necessária uma adequação consoante a média de emissões por ano. No caso da Sogrape, a média de emissões por ano é de -0,03, já a TxMAED é de -0,06. Já a Symington, a média de emissões por ano é de -0,02, já a TxMAED é de -0,06.

Tabela 1. Intensidade de Emissões (Kg de CO2e por Litro Produzido) por tipo de Escopo – Taxa Média Anual de Emissões Determinada.

Empresa	Ano	CCS ¹	Intensidade de Emissões (Kg de CO2e por Litro Produzido)				Apurado do período	Média de emissões / ano	TxMAED	Conformidade com a meta
			Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3	Total / ano				
Alma Carraovejas	2019	-	0,21	0,63	1,01	1,86	-0,18	-0,06	-0,06	✓
	2022	-	0,31	0,27	1,09	1,68				
Familia Torres	2008	-	0,22	0,10	2,27	2,59	-0,94	-0,07	-0,06	✓
	2022	-0,05	0,12	0,05	1,52	1,65				
Jackson Family Wines	2015	-	0,62	0,10	1,86	2,58	-0,52	-0,07	-0,07	✓
	2022	-	0,55	0,03	1,49	2,06				
Viñas Familia Gil	2018	-	0,10	0,08	1,26	1,44	-0,43	-0,11	-0,04	✓
	2022	-	0,13	0,05	0,84	1,01				
VSPT Wine Group	2019	-	0,04	0,05	1,07	1,16	-0,07	-0,02	-0,04	
	2022	-	0,05	0,01	1,02	1,09				
Yealands Estate Wines	2019	-	0,24	0,02	0,46	0,72	-0,18	-0,06	-0,02	✓
	2022	-	0,20	0,01	0,32	0,54				
Constellation Brands Fine Wines (U.S.)	2020	-	0,26	0,06	3,96	4,28	-2,53	-1,27	-0,06	✓
	2022	-	0,19	0,03	1,53	1,75				
Emina Ribera	2017	-	0,25	0,14	3,62	4,01	-1,15	-0,23	-0,10	✓
	2022	-	0,25	0	2,61	2,86				
Miguel Torres Chile	2018	-	0,26	0,33	1,94	2,53	-0,61	-0,15	-0,07	✓
	2022	-	0,37	0,09	1,47	1,92				
Silver Oak and Twomey Cellars	2019	-	0,53	0,06	1,51	2,11	1,49	0,50	-0,13	
	2022	-	0,74	0,03	2,83	3,60				
Sogrape	2021	-	0,05	0,05	1,72	1,82	-0,03	-0,03	-0,06	
	2022	-	0,06	0,05	1,67	1,79				
Sula Vineyards	2019	-	0,21	0,32	1,80	2,33	-0,18	-0,06	-0,08	
	2022	-	0,23	0,25	1,67	2,15				
Symington Family Estates	2018	-	0,06	0,06	1,66	1,78	-0,07	-0,02	-0,06	
	2022	-	0,06	0,03	1,62	1,71				

¹Captura e Sequestro de Carbono (CCS).

Dos resultados das emissões mensuradas por meio do indicador de Emissões Absolutas de GEE (MTE CO2) dispostas na Tabela 2, a Familia Torres distingue-se por ser a única a apresentar resultados na Captura e Sequestro de Carbono (CCS). A empresa apontou atenuação nas emissões dos três Escopos, gerando uma diminuição de -48,49 em Emissões Absolutas de GEE no apurado por ano. Na mesma direção, a Miguel Torres Chile, apresentou percentualmente a segunda maior redução total de emissões por ano (34,97%), entretanto, as Emissões Absolutas de Escopo 1 aumentaram 19,72%. Ressalta-se ainda a empresa Emina Ribera que apresentou zero emissões de Escopo 2.

Das empresas que não estão em conformidade com a meta, a Jackson Family Wines detém a maior TxMAED (-3,74), indicando o maior esforço para adequação à meta. Contudo, três empresas apresentaram aumento nas emissões conforme o apurado do período, a

Yealands Estate Wines (0,10), a Silver Oak and Twomey Cellars (1,66), e a Symington Family Estates (1,65). Em relação a Symington, apesar da significativa redução de emissões de Escopo 2, o aumento de Emissões Absolutas de Escopo 1 e 3 contribuíram com mais peso para o acréscimo no total de emissões por ano.

Tabela 2. Emissões Absolutas de GEE (MTE CO₂) por tipo de Escopo – Taxa Média Anual de Emissões Determinada (TxMAED).

Empresa	Ano	CCS ¹	Emissões Absolutas de GEE (MTE CO ₂)					Apurado do período	Média de emissões / ano	TxMAED	Conformidade com a Meta
			Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3	Total / ano					
Familia Torres	2008	-	8,784	4,004	91,990	104,779					
	2022	-1,57	4,143	1,627	52,095	56,293	-48,49	-3,46	-2,01	✓	
Jackson Family Wines	2015	-	27,903	4,367	84,478	116,748					
	2022	-	27,879	1,429	75,467	104,775	-11,97	-1,71	-3,74		
Yealands Estate Wines	2019	-	3,737	329	7,051	11,117					
	2022	-	4,180	310	6,731	11,221	0,10	0,03	-0,40		
Emina Ribera	2017	-	370	208	5,308	5,886					
	2022	-	380	0	3,970	4,350	-1,54	-0,31	-0,16	✓	
Hill-Smith Family Estates	2010	-	8,635	6,533	38,135	53,303					
	2021	-	7,443	2,655	33,591	43,689	-9,61	-0,87	-1,56		
Miguel Torres Chile	2018	-	1,166	1,468	8,628	11,262					
	2022	-	1,396	339	5,588	7,323	-3,94	-0,98	-0,26	✓	
Silver Oak and Twomey Cellars	2019	-	1,295	156	3,682	5,133					
	2022	-	1,390	51	5,350	6,790	1,66	0,55	-0,24		
Symington Family Estates	2018	-	1,046	1,111	30,481	32,638					
	2022	-	1,204	654	32,431	34,289	1,65	0,41	-1,22		
Voyager Estate	2019	-	595	481	1,255	2,331					
	2022	-	506	423	1,108	2,037	-0,29	-0,10	-0,07	✓	

¹Captura e Sequestro de Carbono (CCS).

Conclusão

Este estudo apresentou uma análise detalhada da *International Wineries for Climate Action* e das ações de empresas portuguesas associadas à organização. A IWCA, destaca-se na promoção de práticas sustentáveis e na redução de emissões de GEE na indústria vitivinícola global. A organização estabelece critérios específicos fundamentados na ciência para a mensuração de emissões, promovendo a transparência e encorajando a implementação de práticas sustentáveis por parte de seus membros.

As empresas portuguesas associadas à IWCA, como a Symington Family Estates, a Sogrape, e a Herdade dos Grous, demonstraram compromisso com a redução de emissões de GEE e a adoção de práticas sustentáveis. Essas empresas estão implementando diversas medidas, como a instalação de painéis solares, a utilização de veículos elétricos

ou híbridos, a redução do peso das garrafas de vinho e a captação e utilização de água da chuva para o cultivo das vinhas. Todavia, a TxMAED projetada para as empresas Sogrape e Symington, indica que ambas necessitarão de aumentar seus esforços na redução de emissões de GEE para atingir a meta de descarbonização até 2050.

Quanto aos dados apresentados referente as emissões, do indicador Intensidade de Emissões (Kg de CO₂e por Litro Produzido), oito das treze empresas, apresentaram a média de emissões por ano alinhada a TxMAED, estando assim em conformidade com a meta. Relativamente ao indicador Emissões Absolutas de GEE (TEM CO₂), quatro das nove empresas apresentaram a mesma conformidade.

Em relação a metodologia aplicada, conclui-se que a TxMAED, cumpri seu objetivo de servir como um indicador para auxiliar as empresas, determinando uma taxa média anual de emissões necessária para que as mesmas se mantenham em conformidade com a meta. Contudo, apesar dos avanços consideráveis, o estudo também salientou que a predominância das emissões na cadeia de valor do vinho está concentrada no Escopo 3, que inclui atividades como o transporte de mercadorias e a produção de materiais adquiridos. Isso sugere que há um considerável potencial para reduções adicionais de emissões por meio de melhorias na eficiência do transporte e na seleção de materiais.

Em conclusão, a IWCA e suas empresas afiliadas estão desempenhando um papel crucial na promoção de práticas sustentáveis na indústria vitivinícola. Todavia, para alcançar a descarbonização completa do setor até 2050, serão requeridos esforços contínuos e inovações adicionais em todas as áreas da cadeia de valor do vinho.

Financiamento

Este estudo foi financiado pela Fundação Maria Rosa por meio de bolsa concedida ao autor Eduardo Amorim.

Referências Bibliográficas

- Baiano, A. (2021). An overview on sustainability in the wine production chain. In *Beverages* (Vol. 7, Issue 1). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/BEVERAGES7010015>
- Brambatti, L. E. (2019). Avaliação De Roteiros De Turismo Rural: O Caso Da Região Uva E Vinho, Rio Grande Do Sul, Brasil. *Turismo E Sociedade*. <https://doi.org/10.5380/tes.v12i2.69920>
- Cittadin, A., & Rosa, F. S. da. (2022). Práticas De Sustentabilidade Adotadas Pelas Vitivinícolas Dos Vales Da Uva Goethe Em Santa Catarina. *Reunir Revista De Administração Contabilidade E Sustentabilidade*. <https://doi.org/10.18696/reunir.v12i1.1058>
- Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). The Sustainability Balanced Scorecard – linking sustainability management to business strategy. *Business Strategy and the Environment*, 11(5), 269–284. <https://doi.org/10.1002/BSE.339>
- Flores, S. S. (2018). What is sustainability in the wine world? A cross-country analysis of wine sustainability frameworks. *Journal of Cleaner Production*, 172, 2301–2312. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.181>
- Fraga, H., Atauri, I. G. de C., Malheiro, A. C., Moutinho-Pereira, J., & Santos, J. A. (2017). Viticulture in Portugal: A review of recent trends and climate change projections. *OENO One*, 51(2), 61–69. <https://doi.org/10.20870/OENO-ONE.2017.51.2.1621>
- Hewer, M. J., & Gough, W. A. (2021). Climate change impact assessment on grape growth and wine production in the Okanagan Valley (Canada). *Climate Risk Management*, 33, 100343. <https://doi.org/10.1016/J.CRM.2021.100343>
- Hou, S., Tang, L., Xue, J., & Lu, J. (2021). Measurement and Enhancement of Environmental Responsibility Level of an Energy Enterprise in the Context of Energy Transformation. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/8294286>
- International Wineries for Climate Action. (2023). *IWCA 2023 Annual Report - Driving collective action to decarbonize the global wine sector*.
- International Wineries for Climate Action (IWCA). (n.d.). Retrieved February 2, 2024, from <https://www.iwcawine.org/>

- Maciej Serda, Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqw, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, ... ح. فاطمی. (2023). Sustainability in the wine industry: key questions and research trends. *Uniwersytet Śląski*, 7(1), 3–24. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Merli, R., Preziosi, M., & Acampora, A. (2018). Sustainability experiences in the wine sector: toward the development of an international indicators system. *Journal of Cleaner Production*, 172, 3791–3805. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.129>
- Mio, C., Costantini, A., & Panfilo, S. (2022). Performance measurement tools for sustainable business: A systematic literature review on the sustainability balanced scorecard use. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(2), 367–384. <https://doi.org/10.1002/CSR.2206>
- Montalvo-Falcón, J. V., Sánchez-García, E., Marco-Lajara, B., & Martínez-Falcó, J. (2023). Sustainability Research in the Wine Industry: A Bibliometric Approach. *Agronomy*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/agronomy13030871>
- Moscovici, D., & Reed, A. (2018). Comparing wine sustainability certifications around the world: history, status and opportunity. *Journal of Wine Research*, 29(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/09571264.2018.1433138>
- OIV guide for the implementation of principles of sustainable vitiviniculture | OIV*. (n.d.). Retrieved January 31, 2024, from https://www.oiv.int/standards/oiv-guide-for-the-implementation-of-principles-of-sustainable-vitiviniculture-#_Toc146287425
- Pinto da Silva, L., & Esteves da Silva, J. C. G. (2022). Evaluation of the carbon footprint of the life cycle of wine production: A review. *Cleaner and Circular Bioeconomy*, 2, 100021. <https://doi.org/10.1016/j.clcb.2022.100021>
- Race To Zero Campaign | UNFCCC*. (n.d.). Retrieved February 2, 2024, from <https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#Minimum-criteria-required-for-participation-in-the-Race-to-Zero-campaign>
- Regulation - 2021/1119 - EN - EUR-Lex*. (n.d.). Retrieved February 2, 2024, from <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>
- Standards | GHG Protocol*. (n.d.). Retrieved February 2, 2024, from <https://ghgprotocol.org/standards>
- Van Leeuwen, C., Destrac-Irvine, A., Van Leeuwen, C., & Destrac-Irvine, A. (2017). Modified grape composition under climate change conditions requires adaptations

in the vineyard. *OENO One*, 51(2), 147–154. <https://doi.org/10.20870/OENO-ONE.2017.51.2.1647>

Yañez, P., Sinha, A., & Vásquez, M. (2019). Carbon Footprint Estimation in a University Campus: Evaluation and Insights. *Sustainability 2020*, Vol. 12, Page 181, 12(1), 181. <https://doi.org/10.3390/SU12010181>